

**LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT (PPM)
“PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR’AN DAN AKHLAK SANTRI
MELALUI PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT
MAHASISWA PAI DI PONDOK TAHFIDZ QUR’AN KHALID BIN WALID”**

Disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik
Fakultas Agama Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh:

SATRIA MUHAMMAD ULUNG

NIM : 1000494

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanhu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga laporan Program Pengabdian Masyarakat (PPM) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ 'Alaihi wa Sallam, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Agama Islam, Safwa University of Indonesia, dengan judul "*Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an dan Akhlak Santri melalui Program Pengabdian Masyarakat Mahasiswa PAI di Pondok Tahfidz Qur'an Khalid bin Walid*".

Program ini dilaksanakan selama tiga pekan, terhitung sejak tanggal 3 November 2025, bertempat di Pondok Tahfidz Qur'an Khalid bin Walid, Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.

Pelaksanaan program ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembinaan hafalan Al-Qur'an serta penanaman nilai-nilai akhlak mulia kepada para santri, sekaligus sebagai sarana pengembangan kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian mahasiswa sebagai calon pendidik Pendidikan Agama Islam.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan dan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Safwa University of Indonesia beserta seluruh jajaran pimpinan.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Safwa University of Indonesia.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam.
4. Dosen Pembimbing Program Pengabdian Masyarakat.
5. Pimpinan dan pengasuh Pondok Tahfidz Qur'an Khalid bin Walid.
6. Seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan

manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan pendidikan Islam dan pelaksanaan pengabdian masyarakat ke depan.

Gorontalo, November 2025

Penulis,

Satria Muhammad Ulung

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	٦
A. Latar Belakang	٦
B. Rumusan Masalah	٧
C. Tujuan Kegiatan.....	٧
D. Manfaat Kegiatan.....	٨
BAB II PROFIL LOKASI DAN SASARAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT	٩
A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian.....	٩
B. Profil Pondok Tahfidz Qur'an Khalid bin Walid.....	٩
C. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Sekitar.....	١٠
D. Sasaran Program Pengabdian Masyarakat.....	١٠
E. Alasan Pemilihan Lokasi.....	١١
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT	١٢
A. Bentuk dan Jenis Kegiatan	١٢
B. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan	١٢
C. Metode Pelaksanaan Kegiatan.....	١٣
D. Pelaksanaan Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an.....	١٣
E. Pelaksanaan Pembinaan Akhlak Santri	١٤
F. Partisipasi dan Peran Mahasiswa.....	١٤
BAB IV EVALUASI DAN HASIL KEGIATAN	١٥
A. Evaluasi Pelaksanaan Program.....	١٥
B. Hasil Kegiatan Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an.....	١٥
C. Hasil Kegiatan Pembinaan Akhlak Santri	١٦
D. Faktor Pendukung dan Penghambat	١٦
E. Dampak Program Pengabdian Masyarakat.....	١٧
BAB V PENUTUP	١٨
A. Kesimpulan	١٨

B. Saran	18
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN	21
I. Agenda Harian PPM	21
II. Dokumentasi Kegiatan	23
III. Presensi Harian	24
IV. Surat Pernyataan	25
V. Surat Perizinan	26

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan wujud nyata kontribusi mahasiswa dan institusi pendidikan tinggi dalam menjawab kebutuhan serta permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai keislaman yang telah diperoleh selama proses perkuliahan.

Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam Safwa University of Indonesia secara konsisten mendorong mahasiswanya untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan pembinaan keagamaan. Salah satu bentuk implementasi pengabdian tersebut adalah pembinaan tahfidz Al-Qur'an dan akhlak santri di lembaga pendidikan Islam, seperti pondok tahfidz Al-Qur'an.

Pondok Tahfidz Qur'an Khalid bin Walid yang berlokasi di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, merupakan lembaga pendidikan Islam yang fokus pada pembinaan hafalan Al-Qur'an bagi para santri. Selain aspek tahfidz, pembinaan akhlak juga menjadi bagian penting dalam proses pendidikan santri, mengingat akhlak mulia merupakan cerminan dari pemahaman dan pengamalan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa santri memiliki semangat yang tinggi dalam menghafal Al-Qur'an, namun masih memerlukan pendampingan yang lebih intensif dalam aspek penguatan metode tahfidz yang sistematis serta pembinaan akhlak, khususnya dalam hal kedisiplinan, adab terhadap guru dan sesama, serta pembiasaan perilaku islami dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kehadiran mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam melalui Program

Pengabdian Masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung proses pembinaan tersebut.

Melalui kegiatan Program Pengabdian Masyarakat ini, mahasiswa berperan sebagai pendamping, pembimbing, dan fasilitator dalam pembinaan tahfidz Al-Qur'an dan akhlak santri. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi santri dan lembaga pondok tahfidz, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian sebagai calon pendidik Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam Program Pengabdian Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan tahfidz Al-Qur'an santri melalui Program Pengabdian Masyarakat mahasiswa PAI di Pondok Tahfidz Qur'an Khalid bin Walid?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan akhlak santri melalui Program Pengabdian Masyarakat mahasiswa PAI di Pondok Tahfidz Qur'an Khalid bin Walid?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat tersebut?

C. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum
Untuk memberikan kontribusi dalam pembinaan tahfidz Al-Qur'an dan akhlak santri melalui kegiatan pengabdian masyarakat mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam di Pondok Tahfidz Qur'an Khalid bin Walid.
2. Tujuan Khusus
 - a. Membantu meningkatkan kualitas dan kedisiplinan santri dalam menghafal

Al-Qur'an melalui pendampingan tahfidz yang terstruktur.

- b. Menanamkan nilai-nilai akhlak mulia kepada santri melalui pembiasaan adab islami dalam kehidupan sehari-hari
- c. Mengembangkan kompetensi pedagogik dan sosial mahasiswa PAI melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan pembinaan keagamaan.
- d. Mempererat hubungan antara perguruan tinggi dengan lembaga pendidikan Islam dan masyarakat sekitar.

D. Manfaat Kegiatan

Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Santri
 - a. Meningkatkan motivasi dan kualitas hafalan Al-Qur'an.
 - b. Terbentuknya sikap dan perilaku yang mencerminkan akhlak islami.
2. Manfaat bagi Pondok Tahfidz
 - a. Mendapatkan dukungan sumber daya pendamping dalam pembinaan santri.
 - b. Meningkatkan efektivitas kegiatan tahfidz dan pembinaan akhlak di pondok
3. Manfaat bagi Mahasiswa
 - a. Mengaplikasikan teori dan konsep pendidikan Islam dalam praktik nyata.
 - b. Meningkatkan pengalaman dan kesiapan sebagai calon pendidik Pendidikan Agama Islam.
4. Manfaat bagi Perguruan Tinggi

Sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memperkuat peran Safwa University of Indonesia dalam pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.

BAB II PROFIL LOKASI DAN SASARAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT

A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

Program Pengabdian Masyarakat (PPM) ini dilaksanakan di Pondok Tahfidz Qur'an Khalid bin Walid yang berlokasi di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Lokasi pondok berada di lingkungan masyarakat pedesaan yang religius dengan kehidupan sosial yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan keagamaan.

Pondok Tahfidz Qur'an Khalid bin Walid merupakan lembaga pendidikan Islam nonformal yang berfokus pada pembinaan hafalan Al-Qur'an bagi anak-anak dan remaja. Selain program tahfidz, pondok ini juga memberikan pembinaan dasar keislaman, seperti pembiasaan ibadah harian, adab terhadap guru dan sesama, serta penanaman nilai-nilai akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari santri.

Keberadaan pondok tahfidz ini mendapat dukungan dari masyarakat sekitar, baik dalam bentuk moral maupun partisipasi aktif orang tua santri. Hal ini menunjukkan bahwa pondok tahfidz memiliki peran penting dalam pembinaan generasi Qur'ani di lingkungan Desa Datahu dan sekitarnya.

B. Profil Pondok Tahfidz Qur'an Khalid bin Walid

Pondok Tahfidz Qur'an Khalid bin Walid didirikan dengan tujuan untuk mencetak generasi penghafal Al-Qur'an yang tidak hanya kuat dalam hafalan, tetapi juga berakhlak mulia. Sistem pendidikan yang diterapkan menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, spiritual, dan moral.

Kegiatan pembelajaran di pondok ini meliputi:

1. Setoran hafalan Al-Qur'an secara rutin kepada pembimbing.
2. Muraja'ah hafalan secara individu maupun kelompok.
3. Pembinaan adab dan akhlak melalui keteladanan dan pembiasaan.
4. Kegiatan ibadah harian, seperti shalat berjamaah.

Dalam pelaksanaannya, pondok didampingi oleh para ustadz dan pembina yang memiliki kompetensi dalam bidang tahfidz Al-Qur'an. Meskipun demikian, keterbatasan jumlah pembina menjadi salah satu tantangan dalam memberikan pendampingan yang optimal kepada seluruh santri, sehingga kehadiran mahasiswa PPM sangat membantu dalam mendukung kegiatan pembinaan.

C. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Sekitar

Masyarakat Desa Datahu dikenal memiliki kehidupan sosial dan keagamaan yang cukup baik. Aktivitas keagamaan seperti shalat berjamaah, pengajian, dan kegiatan keislaman lainnya masih berjalan secara aktif di lingkungan masyarakat. Hal ini menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat, karena masyarakat memberikan respon positif terhadap kegiatan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa.

Kondisi sosial yang harmonis dan lingkungan yang kondusif turut mendukung proses pembinaan santri, baik di dalam maupun di luar lingkungan pondok. Interaksi antara santri, pengelola pondok, mahasiswa PPM, dan masyarakat berjalan dengan baik selama kegiatan berlangsung.

D. Sasaran Program Pengabdian Masyarakat

Sasaran utama dalam pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat ini adalah santri Pondok Tahfidz Qur'an Khalid bin Walid, yang terdiri dari anak-anak dan remaja dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan hafalan yang beragam.

Adapun sasaran khusus dari program ini meliputi:

1. Santri yang sedang dalam tahap awal menghafal Al-Qur'an
2. Santri yang membutuhkan pendampingan dalam muraja'ah hafalan.
3. Santri yang memerlukan pembinaan akhlak dan pembiasaan adab islami.

Selain santri, sasaran tidak langsung dari kegiatan ini adalah pengelola pondok dan masyarakat sekitar, yang diharapkan dapat merasakan manfaat dari peningkatan kualitas pembinaan tahfidz dan akhlak santri.

E. Alasan Pemilihan Lokasi

Pemilihan Pondok Tahfidz Qur'an Khalid bin Walid sebagai lokasi pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Relevansi antara program pengabdian dengan kebutuhan pondok tahfidz dalam pembinaan hafalan Al-Qur'an dan akhlak santri.
2. Adanya keterbukaan dan dukungan dari pihak pengelola pondok terhadap pelaksanaan kegiatan PPM mahasiswa.
3. Lokasi yang kondusif dan masyarakat yang mendukung kegiatan pembinaan keagamaan.
4. Kesesuaian program dengan kompetensi mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT

A. Bentuk dan Jenis Kegiatan

Program Pengabdian Masyarakat (PPM) ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembinaan keagamaan yang berfokus pada tahfidz Al-Qur'an dan pembinaan akhlak santri. Kegiatan dirancang secara terstruktur dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan Pondok Tahfidz Qur'an Khalid bin Walid.

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

1. Pendampingan setoran hafalan Al-Qur'an santri.
2. Pendampingan muraja'ah hafalan secara rutin.
3. Pembinaan adab dan akhlak islami santri.
4. Pembiasaan ibadah dan kedisiplinan santri.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan selama masa pengabdian dengan pendekatan edukatif, persuasif, dan keteladanan.

B. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Program Pengabdian Masyarakat dilaksanakan selama tiga pekan, terhitung sejak 3 November 2025. Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, mahasiswa melakukan koordinasi dengan pengelola Pondok Tahfidz Qur'an Khalid bin Walid untuk menyusun jadwal kegiatan dan menyesuaikan program dengan kebutuhan santri. Selain itu, mahasiswa melakukan observasi awal terhadap kondisi santri, metode pembinaan tahfidz yang digunakan, serta kebiasaan dan akhlak santri dalam kegiatan sehari-hari.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan Program Pengabdian Masyarakat. Mahasiswa terlibat secara langsung dalam kegiatan pembinaan tahfidz dan akhlak santri, baik secara individu maupun kelompok. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama

pihak pondok.

3. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, mahasiswa bersama pengelola pondok melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan, perkembangan hafalan santri, serta perubahan sikap dan kedisiplinan santri. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program serta sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya.

C. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat ini, mahasiswa menggunakan beberapa metode pembinaan, antara lain:

1. **Metode Talaqqi**, yaitu santri menyetorkan hafalan Al-Qur'an secara langsung kepada pembimbing untuk dikoreksi bacaan dan tajwidnya.
2. **Metode Muraja'ah**, yaitu pengulangan hafalan secara terjadwal guna menjaga dan memperkuat hafalan santri.
3. **Metode Keteladanan**, yaitu mahasiswa memberikan contoh perilaku dan adab islami dalam kehidupan sehari-hari.
4. **Metode Pembiasaan**, yaitu membiasakan santri untuk disiplin dalam ibadah, belajar, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Metode-metode tersebut diterapkan secara terpadu agar pembinaan tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak santri.

D. Pelaksanaan Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an

Pembinaan tahfidz Al-Qur'an dilaksanakan secara rutin setiap hari sesuai dengan jadwal kegiatan pondok. Mahasiswa berperan sebagai pendamping santri dalam setoran hafalan dan muraja'ah, serta memberikan motivasi agar santri tetap semangat dalam menghafal Al-Qur'an.

Kegiatan pembinaan tahfidz meliputi:

1. Pendampingan setoran hafalan santri secara individu.
2. Koreksi bacaan dan tajwid santri.
3. Penguatan hafalan melalui muraja'ah bersama.

4. Pemberian motivasi dan nasihat tentang keutamaan menghafal Al-Qur'an.

Melalui kegiatan ini, santri diharapkan mampu meningkatkan kualitas hafalan serta menjaga konsistensi dalam menghafal Al-Qur'an.

E. Pelaksanaan Pembinaan Akhlak Santri

Selain pembinaan tahfidz, mahasiswa juga melaksanakan pembinaan akhlak santri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan Al-Qur'an. Pembinaan akhlak dilakukan melalui pendekatan pembiasaan dan keteladanan dalam kegiatan sehari-hari.

Bentuk pembinaan akhlak santri meliputi:

1. Pembiasaan adab terhadap guru dan sesama santri.
2. Penanaman sikap disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran.
3. Pembiasaan menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan pondok.
4. Penguatan nilai-nilai akhlak islami melalui nasihat dan bimbingan.

Pembinaan akhlak ini diharapkan dapat membentuk pribadi santri yang berakhlakul karimah dan mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

F. Partisipasi dan Peran Mahasiswa

Dalam pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat ini, mahasiswa berperan sebagai:

1. Pendamping santri dalam pembinaan tahfidz Al-Qur'an.
2. Pembimbing dalam pembinaan akhlak dan adab islami.
3. Motivator bagi santri agar lebih semangat dalam belajar dan menghafal Al-Qur'an.
4. Mitra pengelola pondok dalam mendukung kegiatan pembinaan keagamaan.
5. Peran aktif mahasiswa selama kegiatan berlangsung menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat.

BAB IV EVALUASI DAN HASIL KEGIATAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat (PPM) dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program serta efektivitas kegiatan pembinaan tahfidz Al-Qur'an dan akhlak santri yang telah dilaksanakan di Pondok Tahfidz Qur'an Khalid bin Walid. Evaluasi dilakukan melalui observasi langsung, diskusi dengan pengelola pondok, serta pemantauan perkembangan santri selama kegiatan berlangsung.

Secara umum, pelaksanaan program berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Kegiatan pembinaan tahfidz dan akhlak santri dapat terlaksana secara rutin dan mendapat respon positif dari santri maupun pihak pengelola pondok. Kehadiran mahasiswa PPM memberikan tambahan pendampingan yang cukup signifikan dalam proses pembinaan santri.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu pendampingan dan perbedaan kemampuan hafalan santri yang cukup beragam. Kendala tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan program ke depan.

B. Hasil Kegiatan Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an

Hasil dari pelaksanaan pembinaan tahfidz Al-Qur'an menunjukkan adanya peningkatan yang cukup baik pada sebagian besar santri. Hal ini terlihat dari meningkatnya kelancaran hafalan, ketepatan bacaan, serta kedisiplinan santri dalam melakukan setoran dan muraja'ah hafalan.

Adapun hasil yang dicapai dalam pembinaan tahfidz Al-Qur'an antara lain:

1. Santri lebih konsisten dalam melakukan setoran hafalan sesuai jadwal.
2. Terjadi peningkatan kualitas bacaan Al-Qur'an, terutama dalam aspek tajwid dan makhraj huruf.
3. Santri lebih terbiasa melakukan muraja'ah secara rutin, baik secara individu maupun kelompok.

4. Meningkatnya motivasi santri dalam menghafal Al-Qur'an.

Hasil ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa PPM memberikan dampak positif terhadap proses pembinaan tahfidz Al-Qur'an di pondok.

C. Hasil Kegiatan Pembinaan Akhlak Santri

Selain aspek tahfidz, hasil positif juga terlihat dalam pembinaan akhlak santri. Selama kegiatan berlangsung, santri menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik, khususnya dalam hal kedisiplinan, adab terhadap guru dan sesama, serta kepedulian terhadap kebersihan lingkungan pondok.

Beberapa hasil yang dicapai dalam pembinaan akhlak santri antara lain:

1. Santri lebih disiplin dalam mengikuti kegiatan pondok dan ibadah harian.
2. Terbentuknya sikap sopan santun dalam berinteraksi dengan guru dan sesama santri.
3. Meningkatnya kesadaran santri dalam menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan.
4. Terbentuknya kebiasaan positif melalui pembiasaan adab islami dalam kehidupan sehari-hari.

Pembinaan akhlak yang dilakukan secara berkelanjutan melalui keteladanan dan pembiasaan terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku santri.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat ini antara lain:

- a. Dukungan dan kerjasama yang baik dari pihak pengelola Pondok Tahfidz Qur'an Khalid bin Walid.
- b. Antusiasme dan semangat santri dalam mengikuti kegiatan pembinaan.
- c. Lingkungan pondok dan masyarakat yang kondusif terhadap kegiatan keagamaan.

d. Kesesuaian program pengabdian dengan kebutuhan pondok dan kompetensi mahasiswa PAI.

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- a. Keterbatasan waktu pelaksanaan program yang relatif singkat.
- b. Perbedaan kemampuan dan tingkat hafalan santri yang beragam.
- c. Keterbatasan sarana pendukung pembinaan tahfidz pada waktu-waktu tertentu.

Meskipun terdapat beberapa hambatan, secara umum program dapat berjalan dengan baik dan tujuan utama kegiatan dapat tercapai.

E. Dampak Program Pengabdian Masyarakat

Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat ini memberikan dampak positif bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Santri, terjadi peningkatan kualitas hafalan Al-Qur'an dan pembentukan akhlak islami.
2. Bagi Pondok Tahfidz, kegiatan pembinaan menjadi lebih optimal dengan adanya tambahan pendamping.
3. Bagi Mahasiswa, program ini menjadi sarana pengembangan kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian sebagai calon pendidik Pendidikan Agama Islam.

Dampak positif tersebut menunjukkan bahwa Program Pengabdian Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pembinaan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat (PPM) yang telah dilaksanakan di Pondok Tahfidz Qur'an Khalid bin Walid, Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan tahfidz Al-Qur'an dan akhlak santri melalui pengabdian masyarakat mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif.

Program ini mampu mendukung peningkatan kualitas hafalan Al-Qur'an santri, baik dari segi kelancaran, ketepatan bacaan, maupun kedisiplinan dalam setoran dan muraja'ah hafalan. Selain itu, pembinaan akhlak yang dilakukan melalui keteladanan dan pembiasaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan perilaku santri, khususnya dalam hal adab, kedisiplinan, dan tanggung jawab.

Bagi mahasiswa, kegiatan Program Pengabdian Masyarakat ini menjadi sarana implementasi ilmu pengetahuan dan pengalaman praktis dalam bidang pendidikan Islam, sekaligus melatih kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian sebagai calon pendidik Pendidikan Agama Islam. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi santri dan lembaga pondok tahfidz, tetapi juga bagi mahasiswa dan perguruan tinggi.

B. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi Program Pengabdian Masyarakat, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pondok Tahfidz Qur'an Khalid bin Walid

Diharapkan pembinaan tahfidz Al-Qur'an dan akhlak santri dapat terus ditingkatkan melalui pendampingan yang lebih intensif dan terstruktur, serta penguatan metode muraja'ah agar hafalan santri tetap terjaga dengan baik.

2. Bagi Mahasiswa PAI

Mahasiswa diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensi dan kesiapan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, khususnya dalam

bidang pembinaan keagamaan, serta menjadikan pengalaman PPM sebagai bekal dalam menjalankan peran sebagai pendidik di masa depan.

3. Bagi Safwa University of Indonesia

Diharapkan pihak universitas dapat terus mendukung dan mengembangkan program pengabdian masyarakat mahasiswa dengan perencanaan yang lebih matang dan waktu pelaksanaan yang lebih optimal, sehingga manfaat yang diberikan kepada masyarakat dapat semakin maksimal.

Demikian laporan Program Pengabdian Masyarakat ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi serta referensi bagi pelaksanaan program pengabdian masyarakat selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema.

Mulyasa, E. (2013). *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

LAMPIRAN

I. Agenda Harian PPM

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Senin, 3 November 2025	Koordinasi awal dengan pimpinan pondok dan pengenalan lingkungan pondok	
2	Selasa, 4 November 2025	Observasi kegiatan tahfidz dan pembinaan akhlak santri	
3	Rabu, 5 November 2025	Pendampingan setoran hafalan Al-Qur'an santri	
4	Kamis, 6 November 2025	Pendampingan muraja'ah hafalan Al-Qur'an	
5	Jumat, 7 November 2025	Pembinaan adab dan akhlak santri melalui nasihat dan keteladanan	
6	Senin, 10 November 2025	Pendampingan setoran hafalan dan koreksi tajwid	
7	Selasa, 11 November 2025	Muraja'ah hafalan bersama santri	
8	Rabu, 12 November 2025	Pendampingan setoran hafalan Al-Qur'an	
9	Kamis, 13 November 2025	Pembinaan kedisiplinan dan adab santri	
10	Jumat, 14 November 2025	Pendampingan muraja'ah hafalan	
11	Senin, 17 November 2025	Pendampingan setoran hafalan dan motivasi santri	
12	Selasa, 18 November 2025	Pembinaan akhlak dan adab islami santri	
13	Rabu, 19 November 2025	Pendampingan hafalan dan evaluasi sementara	
14	Kamis, 20 November 2025	Muraja'ah hafalan kelompok	

15	Jumat, 21 November 2025	Pendampingan setoran hafalan Al-Qur'an	
16	Senin, 24 November 2025	Pembinaan sikap disiplin dan tanggung jawab santri	
17	Selasa, 25 November 2025	Pendampingan muraja'ah dan koreksi bacaan	
18	Rabu, 26 November 2025	Pendampingan setoran hafalan dan motivasi akhir	
19	Kamis, 27 November 2025	Pembinaan akhlak dan evaluasi pembiasaan santri	
20	Jum'at, 28 November 2025	Evaluasi akhir kegiatan PPM bersama pengelola pondok	
		Penutupan kegiatan dan pamitan dengan santri dan pengelola pondok	

Tibawa, 28 November 2025

Manajemen Pondok Tahfidz

IRVAN KURNIA LAKARE, S.Pd

II. Dokumentasi Kegiatan

III. Presensi Harian

PRESENSI HARIAN MAHASISWA PESERTA PPM

Tempat Pelaksanaan: Pondok Tahfidz Khalid bin Walid

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tanggal Kehadiran *																			
			(Bulan November 2025)																			
			3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	Satria Muhammad Ulung	1000494	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*ditulis sebanyak hari pelaksanaan PPM

Gorontalo, 28 November 2025

Pimpinan Pondok Tahfidz Khalid bin Walid

IRVAN KURNIA LAKARE, S.Pd

IV. Surat Pernyataan

Safwa University of Indonesia

YAYASAN CAHAYA ILMU SAFWA

SK No. AHU-0027302.AH.01.12.Tahun 2022

Head Office: Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Manggis

Silaberanti, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan

E-mail: safwauniversityofindonesia@gmail.com Phone: +62 831 7782 8139

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satria Muhammad Ulung

NIM : 1000494

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Program Pengabdian Masyarakat saya dengan judul :“ *Pembinaan Tahfidz Al-Qur’an Dan Akhlak Santri Melalui Program Pengabdian Masyarakat Mahasiswa PAI Di Pondok Tahfidz Qur’an Khalid Bin Walid*” untuk tahun 2025 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Gorontalo, 28 November 2025

Mengetahui,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Satria Muhammad Ulung', written over a horizontal line.

SATRIA MUHAMMAD ULUNG

V. Surat Perizinan

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh :

Nama : Satria Muhammad Ulung

Dari : Safwa University of Indonesia

dengan tema :

Pembinaan Tahfidz Al-Qur'an Dan Akhlak Santri Melalui Program Pengabdian Masyarakat Mahasiswa PAI Di Pondok Tahfidz Qur'an Khalid Bin Walid

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRFAN KURNIA LAKARE, S.Pd

Jabatan : Pimpinan Pondok Tahfidz Qur'an Khalid bin Walid

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

Gorontalo, 3 November 2025

Pimpinan Pondok Tahfidz

Khalid bin Walid

IRVAN KURNIA LAKARE, S.Pd